

Leben, Lernen, Loslegen – Life Design an HAW

Bartel, Manfred:
**Hochschulcoaching für Studierende
mit Autismus-Spektrum-Störungen**
In: Die Neue Hochschule, 2026-2, S. 30–33.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18786915>

Impressum

Herausgeber:

h**lb**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
joerg.brake@h**lb**.de.

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**lb**.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „h**lb** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des h**lb** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-2025021253](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2025021253)

Hochschulcoaching für Studierende mit Autismus-Spektrum-Störungen

Erlaubte Autismus-Spektrum-Störung (ASS) Generalisierungen (Keitsch 2021): Störung in der Beziehung zu Menschen und der sozialen Interaktion; Defizite in der verbalen und nonverbalen Kommunikation; Neigung zu stereotypem, wiederholendem Verhalten.

Prof. Dr.-Ing. Manfred Bartel

Foto: privat

PROF. DR.-ING. MANFRED BARTEL, I. R.
ehrenamtlicher Autismus-Coach
Beethovenstraße 1
73430 Aalen
manfred.bartel@hs-aalen.de
www.hs-aalen.de

Die im Leitsatz notierten drei Kernsymptome gelten als charakteristische Hauptkriterien des Autismus, und vierens sind autistische Personen Detailwahrnehmer und Detaildenker. Alle vier Symptome können bei autistischen Personen auftreten, müssen es aber nicht. Man sollte bei einem Kontakt nicht an diese Kernsymptome denken, sondern an die potenziellen Fähigkeiten und Möglichkeiten des Gegenübers; man sollte mithelfen, diese zu entdecken und zu fördern.

Sollte man bei einem individuellen Kontakt mit einer autistischen Person bewusst oder unbewusst weitere Generalisierungen über Autismus vornehmen, führt dies sehr häufig zu Kommunikationsproblemen, die man vermeiden muss. Man darf aber jederzeit Fragen stellen, jedoch nie Behauptungen über den anderen äußern. Die Fähigkeit zur selbstständig durchgeführten Generalisierung sowie zum Verständnis fremd durchgeführter Generalisierungen stellt ein zentrales

Unterscheidungsmerkmal zwischen neurotypischen Menschen und autistischen Personen dar.

Das Autismus-Spektrum ist sehr heterogen. Viele Charakteristika können sowohl eine „Hypo“- als auch eine „Hyper“-Ausprägung aufweisen. Eine Verhaltensgeneralisierung von einer autistischen Person auf alle anderen führt daher in sehr vielen Fällen zu Fehleinschätzungen und Misskommunikation.

„Sprache schafft individuell-subjektive Wirklichkeiten – in der Aula wie im Labor- und Seminarraum, und soziale Kultur entscheidet über Teilhabe.“ Selbstreflexionen helfen Lehrenden, die unausgesprochenen, nicht kodifizierten „Spielregeln des Miteinanders“ zu erkennen, die für autistische Personen nonverbale Barrieren darstellen. Jede autistische Person kann diese „Spielregeln des Miteinanders“ anders interpretieren. Am besten fragt man nach, wie er oder sie den anderen versteht.

Grafik: eigene Darstellung

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18786915>

Abbildung 1: Spektrum der Neurodivergenz im Rahmen der Neurodiversität

„Man wird den Ausführungen entnehmen, dass die Fähigkeit zur selbst durchgeführten Generalisierung und zum Verständnis fremd durchgeführter Generalisierungen das Unterscheidungsmerkmal zwischen neurotypischen und autistischen Personen ist.“

Abbildung 2: An der Hochschule Aalen erprobte Coaching-Struktur des präemptiven Nachteilsausgleichs und der ASS-Selbsthilfe und Coaching

Neurodiversität ist das Charakteristikum, das die mentalen, affektiven und kognitiven Aspekte der Menschheit sehr gut beschreibt. Die Kenntnis wichtiger Neurodiversitätsmerkmale, die die Lehr-Lern-Situation im akademischen Umfeld charakterisieren und sich bei der neurotypischen Mehrheit und der autistischen Minderheit unterscheiden, wird hier angesprochen (siehe Abbildung 1).

Dieser Beitrag liefert Hintergrundwissen und einen Grobrahmen für ein erprobtes Autismus-Coaching-Hochschulkonzept des „präemptiven Nachteilsausgleichs“. Weitere operationalisierbare Handlungsdetails sind über Appendixe auf der Website der Hochschule Aalen¹ verfügbar.

Gesellschaft – Sozialer Kontext und Kompetenzen

Ab dem dritten Lebensjahr können neurotypische Kinder sozialen Kontext intuitiv erschließen; informelle Regeln werden erlernt, Verhaltensgeneralisierungen spielen dabei eine große Rolle. Neurotypische

sind „Generalisierungsmaschinen“, um die auf sie wirkenden Reize und Signale zu verarbeiten. Daher fällt es ihnen auch so schwer, autistische Verhaltensweisen nicht zu generalisieren. Bei Studienbeginn, mit durchschnittlich 22 Jahren, haben autistische Personen 19 Jahre sozialer Ausgrenzung hinter sich und reagieren verstärkt mit Selbstisolierung.

Der Hochschulalltag ist von besonderen sozialen Regeln geprägt, die nicht expliziert werden. Zugehörigkeit wird über informelles „Mitspielen“, also die Anwendung der „Spielregeln des Miteinanders“, hergestellt. Bei diesem „Mitspielen“ ordnen Neurotypische temporär einen Teil ihrer individuellen Bedürfnisse den jeweils geltenden sozialen Anforderungen unter. Für Neurotypische wird soziale Kompetenz als flexibel, situationsangemessen und intuitiv regulierbar verstanden. Abweichungen werden als mangelnde Anpassungsfähigkeit gelesen. Exakt so verhalten sich autistische Personen und werden bewusst oder unbewusst von Neurotypischen abgelehnt. Nur vorbereitete, minimal geschulte Neurotypische verfallen nicht in dieses Ablehnungsmuster – daher ist Selbstreflexion so wichtig. Eine weitere wichtige Erkenntnis lautet: „Autistische Fehlinterpretation des sozialen Kontextes entsteht nicht aus intentionalem Unwillen, sondern aus anderen Verarbeitungslogiken.“

Gesellschaft – Professorale Rolle

Da autistische Personen Detaildenker sind, stellt eine Selbstgeneralisierung eine extreme Hürde dar, womit auch der Akt der Fremdrelexion sehr oft scheitert, was zu den bereits beschriebenen Schwierigkeiten mit dem sozialen Kontext führt. Neurotypische spüren intuitiv die Schwierigkeiten von autistischen Personen und wenden sich unbewusst ab – es entsteht das „beidseitige Empathieproblem“. Jede Beeinträchtigung stößt auf Barrieren, die sie für andere wahrnehmbar machen. Viele Betroffene

¹ www.hs-aalen.de/de/users/132/seiten/lehr-lern-prozesse-bei-neurodivergenz

wünschen sich daher, dass ihre Beeinträchtigung im Alltag möglichst wenig Aufmerksamkeit erhält, um nicht auf ein einzelnes Merkmal reduziert zu werden. Bei nicht sichtbaren, insbesondere mentalen Beeinträchtigungen entwickeln Betroffene häufig Strategien der Anpassung, Maskierung oder Camouflage. So wie für Neurotypische das informelle „Mitspielen“ sozialen Kontext ermöglicht, führen viele autistische Personen, wenn sie sich in der Welt der Neurotypischen bewegen, eine Maskierung/Camouflage aus; sie versuchen, neurotypisch zu spielen. Dies ist ein selbst auferlegtes Verhalten, von dem sich autistische Personen Akzeptanz durch Neurotypische erhoffen – diese Hoffnung wird nie erfüllt, da Neurotypische den betriebenen Aufwand nicht wahrnehmen.

Im realen Hochschulsetting erleben neurotypische Studierende Lehrende in der Regel als rollenbasiert bekannt, sozial distanziert, hierarchisch verortet und kommunikativ asymmetrisch. Das Wissen über die Person ist dabei abstrahiert, generalisiert, stereotypisiert und institutionell gerahmt. Damit ist eine Lehrperson keine individuelle Person, sondern ein typisiertes Gegenüber, eine „fremd-typisierte Person“. Lehrende verkörpern institutionelle Autorität durch Amtswürde, Expertentum und Prüfungsfunktion. Lehrende sind für Studierende im übertragenen Sinne Polizei, Richtende und Gesetzgebende in Personalunion; daher ist kommunikatives Fingerspitzengefühl durch Untergebene und Studierende eine wichtige Sozialkompetenz, die autistische Personen nicht haben. Aufgrund der beschriebenen Herausforderungen melden sich nur sehr wenige autistische Personen mit ihren Fragestellungen und Problemen bei Lehrenden. Eine erprobte Abhilfe ist eine „autistische Selbsthilfe“ (siehe Abbildung 2). In den 15 Wochen des Semesters treffen sich interessierte autistische Personen wöchentlich für 90 Minuten gemeinsam mit dem Autismusspezialisten (AS) der Hochschule, um ihre angefallenen Probleme zu besprechen und zu lösen.

Gehirn-Geist-System

Menschen werden unter anderem durch Reflexe (Kampf, Flucht, Angst), die affektive Triade (Empfindung, Emotion, Gefühl), Bewusstsein und Wissen gesteuert. Diese Begriffe lassen sich zwar für ein wissenschaftliches Verständnis analytisch trennen, in der Realität müssen sie jedoch als zyklisch rückgekoppelt gedacht werden; es gibt keine simplen linear-kausalen Zusammenhänge. Alle Faktoren sind genetisch angelegt, werden epigenetisch adaptiv moduliert und durch externe wie interne Signale und Reize aktiviert oder deaktiviert. Autistische Personen haben sehr häufig eine detailreiche, ungefilterte Wahrnehmung, was ihre Stärke bei der Umsetzung von Details und ihre potenzielle Schwäche bei der Systemintegration erklärt. Diese Feststellungen

lassen auch die Annahme zu, dass die ersten Generalisierungsprozesse auf der Stufe der „Wahrnehmung und Empfindung“ stattfinden. Die erhöhte Reizdichte kann im Hochschulalltag zur Überlastung führen, was wiederum erklärt, warum Reflexreaktionen schneller und intensiver auftreten können. Details werden im Kapitel Neurodiversität erläutert.

Autistische Personen verharren häufig in Denkschleifen (Rumination), ausgelöst durch eine schwache exekutive Funktion mit den Extrempunkten Analyse-/Entscheidungslähmung und Prokrastination. Ein Ruminationsaspekt könnte z. B. die zwanghafte Verarbeitungsnotwendigkeit von zu vielen Problemetails sein, die sich nicht konstruktiv zu einer generalisierten Wahrnehmung, Empfindung, Emotion, einem Gefühl und einer abschließenden Handlungsentscheidung verarbeiten lassen. Einige autistische Personen können durch ihr ruminatives Verhalten immer wieder vollständig blockiert werden und benötigen in diesen Momenten geschulte Unterstützung.

Für Neurotypische wird Wissen im akademischen Kontext häufig performativ vermittelt und implizit kontextualisiert. Einordnung, Gewichtung und Relevanz ergeben sich beiläufig aus Situation, Tonfall oder dem sozialen Rahmen. Autistische Personen hingegen verarbeiten Wissen in der Regel präzise, systematisch und weitgehend kontextunabhängig. Eine explizite Strukturierung von Wissen – etwa durch klare Gliederungen, transparente Erwartungshorizonte und nachvollziehbare Bezüge – erleichtert daher nicht nur autistischen Studierenden den Wissenstransfer, sondern verbessert die Verständlichkeit und Anschlussfähigkeit auch für neurotypische Lernende (Bartel 2019).

Sprachvarietäten

Es gibt nicht „die Sprache“, sondern Sprachvarietäten. Die kulturell geprägte Standardsprache (Normsprache) wird durch Umgangssprache (Alltagsprache), Dialekte (regionale Färbung), Soziolekte (sozialer Gruppenjargon), Ideolekte (individuelle Sprechweise), Technolekte (wissenschaftlich-technische Fachsprache) und informellen Laborjargon überlagert. Die integrale Kombination von Normsprache und Technolekt ist die zentrale akademische Methode, um Daten, Informationen und Konzepte an neurotypische Studierende zu transferieren. Dozenten haben das Freiheitsprivileg, welche Sprachvarietäten man bewusst und unbewusst einsetzt (Bartel 2019).

Als Detailwahrnehmer und -denker versuchen autistische Personen, die auf sie einströmende Reizdichte so weit wie möglich bereits an der Datenquelle zu reduzieren. Unabhängig von der Lebenslage

akzeptieren sie logisch kohärente Regeln und wenden diese systematisch an. Konsequenterweise nutzen sie als Alltagssprache die Normsprache und erlernen den Technolekt ihres Studienfaches vollkommen hürdenfrei. Stoßen sie bei Labortermi- nen auf Kommilitonen, die einen Laborjargon entwickeln, werden sie ausgegrenzt. Alle rhetorischen Besonderheiten wie Metaphorik, Metaphern, Ironie, Sarkasmus, Zynismus, Small Talk, Polysemie, Homonymie und emotionale Einflechtungen entsprechen nicht der Normsprache und führen bei autistischen Personen zu Missverständnissen, Fehlentscheidungen und schließlich zu Kontaktabbruch oder Overload.

Neurodiversität

Für Neurotypische gilt die Reizverarbeitung als stabil. Bei autistischen Personen mit Hyper- und Hypo-Reaktionen (visuell, auditiv, olfaktorisch, gustatorisch, taktil, propriozeptiv, vestibulär, interozeptiv) sind die Ansprechschwellen individuell sehr unterschiedlich. Man fragt am besten nach. Eine Überschreitung der Reizschwelle kann zu einem autistischen Overload mit einem darauf folgenden Meltdown (intensive, unkontrollierbare Reaktionen auf Überforderung – Schreien, Weinen, Kopfschlagen) und dem Schlusspunkt Shutdown (offline gehen: nonverbal, nicht ansprechbar, nicht berührbar) führen. Die in der Nähe befindlichen Personen reagieren schockiert. Dieser Schock löst bei nicht geschulten Personen typisches Verhalten aus, das in diesem Zustand nicht zielführend ist. Auch anhaltende Überlastungen und tägliche Maskierung können zu einem autistischen Burnout führen. Permanente sensorische Überlastung und soziale Isolation erhöhen das Risiko deutlich, eine klinische Depression zu entwickeln, die über die Entwicklung einer Suizidalität zu einer wesentlich erhöhten Suizidrate bei Autismus führen kann (Bartel 2024). Folgende Unterstützungen können hilfreich sein: Eskalationen verhindern, Auslöser reduzieren, sensorische Rückzugsorte schaffen, Überlastungszeichen erkennen, selbstverletzendes Verhalten verhindern, professionelle Hilfe bei Depressionen anbieten.

Bildungsprozesse – präemptiver Nachteilsausgleich und Coaching

Neurodivergenz mit dem Teilaspekt Autismus ist sehr vielschichtig. Autismus ist keine Krankheit. Es gibt keinen Lebensaspekt, den man bei einem Bericht über Autismus auslassen könnte. Autistische Personen erleben lebenslang in der neurotypischen Mehrheitsgesellschaft vielfältige Ausgrenzungen durch für Neurotypische nicht wahrnehmbare Barrieren. In ihrer Selbstwahrnehmung sind autistische Personen nicht behindert, sondern sie werden behindert.

Um die nicht wahrnehmbaren Barrieren des akademischen Umfelds zu beseitigen oder einzulegen, wurde an der Hochschule Aalen ein Verfahren erprobt (Bischoff 2022), das am treffendsten mit dem Begriff „präemptiver Nachteilsausgleich“ beschrieben wird. Die bereits etablierten reaktiven Nachteilsausgleiche sind für autistische Studierende wirkungslos und werden häufig nicht angenommen, da sie bei Kommilitonen zu Stigmatisierungen führen können. Bereits die Kontingenz führt zu Ablehnung.

Jede Hochschule sollte offen auf ihren Webseiten kommunizieren, ob sie autistischen Studierenden eine systemisch organisierte Unterstützung anbietet. Man kann z. B. mit dem Hidden-Disabilities-Sunflower-Symbol signalisieren, dass die Hochschule für Menschen mit nicht sichtbaren Behinderungen – man kannte 2025 rund 900 – Unterstützung anbietet.

Vor der Immatrikulation muss ein Gespräch zwischen dem potenziellen Studierenden, einem Elternteil und dem Autismuspezialisten (AS) der Hochschule stattfinden, in dem gemeinsam alle individuellen Handlungsoptionen für die Zeit bis zum Vordiplom geplant werden. Studienfachwechsel müssen bereits im Vorfeld antizipiert und strategisch (studien- und prüfungsordnungskonform) diskutiert werden. Dozentinnen und Dozenten werden nur bei Bedarf semesterweise durch den AS informiert und involviert (Need-to-know-Prinzip). ■

Bartel, Manfred: Universal Design for Learning – Ziele und Erfahrungen, DNH 2019-1 S. 8–11, www.hlb.de/fileadmin/hlb-global/downloads/dnh/full/2019/DNH_2019-1.pdf

Bartel, Manfred: Suizidprävention, Neurodivergente Spektrum-Publikationen. Übersicht wichtiger Artikel über die Neurodivergente Suizidalität und Suizidprävention, 2024, siehe www.hs-aalen.de/de/users/132/seiten/suizidpraevention-neurodivergente-spektrum – Abruf am 19.02.2026.

Bischoff, Miriam; Bartel, Manfred: Studierende mit Autismus begleiten – Gedanken zu Herausforderungen und Handlungsfeldern, Zeitschrift für Beratung und Studium, 2022, www.universitaetsverlagwebler.de/wp-content/uploads/2025/07/ZBS-16-2021-Nr.3.pdf – Abruf am 19.02.2026.

Keitsch, Laureen: Ergänzung zum Haupttratgeber Sozialrecht – AUTISMUS – Informationen, Leistungen und Ansprechpartner – VERSTÄNDLICH · HILFREICH · PRAKTISCH, 2021, www.neuraxfoundation.de/downloads/wiki/ratgeber-autismus_01.pdf – Abruf am 19.02.2026.